

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA "TARBIYA" FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM METODLARI VA ILG'OR XORIJY TAJRIBALAR

© Sh.N. Xazratkulova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta'lim va tarbiya masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida shaxs kamolotining poydevori yaratilishi alohida ahamiyat kasb etadi. "Tarbiya" fanining joriy etilishi barkamol, mustaqil fikrlovchi, ma'naviy-axloqiy yetuk va ijtimoiy mas'uliyatli avlodni shakllantirishga qaratilgan tizimli yondashuvning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uchinchi Renessans g'oyasi doirasida mazkur fan orqali yosh avlod ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni chuqur singdirish, o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich sinflarda "Tarbiya" fanini o'qitishda o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim metodlari hamda ilg'or xorijiy tajribalarni ilmiy asosda tatbiq etish zarurati yuzaga kelmoqda.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinflarda "Tarbiya" fanini o'qitishda o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim metodlarining pedagogik samaradorligini asoslash, ilg'or xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimi bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlarini aniqlash hamda mazkur yondashuvlarning o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy kamoloti va hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi rolini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, "Tarbiya" fani konsepsiyasi, davlat ta'lim standartlari, darslik va o'quv-metodik majmualar, shuningdek Yaponiya, Singapur, Angliya, BAA, Koreya va Germaniya kabi davlatlarning axloqiy-ta'limiy fanlar bo'yicha tajribalari tahlil qilindi. Ilmiy-pedagogik tahlil, taqqoslash, umumlashtirish, tizimli yondashuv, pedagogik kuzatuv va refleksiv tahlil metodlaridan foydalanildi. O'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, ijtimoiy-hissiy o'rganish (SEL), loyiha va faoliyatga asoslangan yondashuvlar metodologik asos sifatida qabul qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim metodlari boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy qadriyatlarni faqat bilish darajasida emas, balki ularni his etish, tushunish va real hayotda qo'llash kompetensiyasini shakllantiradi. Xorijiy tajribalarda keng qo'llaniladigan refleksiya, dialog, loyiha asosida o'rganish va formativ baholash mexanizmlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijtimoiy faolligi va mas'uliyat hissini kuchaytirishi aniqlandi. Mazkur yondashuvlarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish orqali "Tarbiya" fanining mazmuni yanada boyiydi, darslar

samaradorligi oshadi hamda o'quvchilarda fuqarolik ongining barqaror shakllanishiga erishiladi. Tadqiqot natijalari o'quv-metodik majmualarni takomillashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli resurslardan foydalanish muhimligini tasdiqlaydi.

XULOSA: boshlang'ich sinflarda "Tarbiya" fanini o'qitishda o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim metodlari va ilg'or xorijiy tajribalarni tatbiq etish shaxsning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar Uchinchi Renessans g'oyalari mos, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga asoslangan, global tafakkurga ega, vatanparvar va ijtimoiy mas'uliyatli avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. "Tarbiya" fanining mazmuni va metodikasini ilmiy asosda takomillashtirish ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, metod, tajriba, tarbiya, guruh, muhokama, loyiha.

Iqtibos uchun: Xazratkulova Sh.N. Boshlang'ich sinflarda "tarbiya" fanini o'qitishda o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim metodlari va ilg'or xorijiy tajribalar. // Inter education & global study. 2025. №12. B.53-60

EDUCATIONAL METHODS AND ADVANCED FOREIGN EXPERIENCES FOR STUDENTS IN TEACHING THE SUBJECT OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES

© Khazratkulova N. Shoiri¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the Development Strategy of the New Uzbekistan, issues of education and upbringing are defined as one of the priority directions of state policy, and special importance is attached to laying the foundation for personal development at the primary education stage. The introduction of the subject "Upbringing" constitutes an essential component of a systemic approach aimed at forming a harmoniously developed, independent-thinking, morally mature, and socially responsible generation. Within the framework of the Third Renaissance idea, instilling national and universal values deeply into the consciousness of the younger generation and shaping students as active subjects of the educational process has become an urgent task. From this perspective, the necessity arises to scientifically implement learner-centered teaching methods and advanced foreign experiences in teaching the subject "Upbringing" in primary grades.

AIM: the purpose of this study is to substantiate the pedagogical effectiveness of learner-centered teaching methods in teaching the subject "Upbringing" in primary grades, to identify the possibilities of integrating advanced foreign experiences into the national education system, and to scientifically analyze the role of these approaches in developing students' moral maturity and life competencies.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed regulatory and legal documents related to the education system of the Republic of Uzbekistan, the concept of the subject "Upbringing," state educational standards, textbooks, and teaching-methodical complexes,

as well as experiences of moral and educational subjects in countries such as Japan, Singapore, England, the UAE, Korea, and Germany. Scientific-pedagogical analysis, comparison, generalization, a systemic approach, pedagogical observation, and reflective analysis methods were employed. Learner-centered education, Social Emotional Learning (SEL), project-based, and activity-based approaches were adopted as methodological foundations.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that learner-centered teaching methods enable primary school students to develop competencies not only in understanding moral values cognitively but also in feeling, comprehending, and applying them in real-life situations. It was found that reflection, dialogue, project-based learning, and formative assessment mechanisms widely used in foreign practices strengthen students' independent thinking, social activity, and sense of responsibility. Integrating these approaches with national values enriches the content of the subject "Upbringing," increases lesson effectiveness, and ensures the stable formation of civic consciousness among students. The research results confirm the importance of utilizing modern pedagogical technologies and digital resources in improving teaching-methodical complexes.

CONCLUSION: the implementation of learner-centered teaching methods and advanced foreign experiences in teaching the subject "Upbringing" in primary grades serves as a crucial pedagogical factor in ensuring students' moral, ethical, and social development. These approaches align with the ideas of the Third Renaissance and are based on the harmony of national and universal values, contributing to the upbringing of a patriotic, socially responsible generation with global thinking. Scientifically improving the content and methodology of the subject "Upbringing" emerges as an essential condition for enhancing the effectiveness of education and upbringing.

Key words: education, method, experience, upbringing, group, discussion, project.

For citation Khazratkulova N. Shoiri "Educational methods and advanced foreign experiences for students in teaching the subject of "education" in primary grades", Inter education & global study, (12), pp. 53-60. (In Uzbek).

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© Ш.Н.Хазратлулова¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в стратегии развития Нового Узбекистана вопросы образования и воспитания определены как одно из приоритетных направлений государственной политики, при этом особое значение придается закладке фундамента развития личности на уровне начального образования. Введение учебного предмета «Воспитание» является важной составляющей системного подхода, направленного

на формирование гармонично развитого, самостоятельно мыслящего, нравственно зрелого и социально ответственного поколения. В рамках идеи Третьего Ренессанса актуальной задачей становится глубокое внедрение национальных и общечеловеческих ценностей в сознание подрастающего поколения и формирование учащегося как активного субъекта образовательного процесса. В этой связи возникает необходимость научно обоснованного внедрения ориентированных на обучающегося методов обучения и передового зарубежного опыта в преподавание предмета «Воспитание» в начальных классах.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является обоснование педагогической эффективности ориентированных на обучающегося методов обучения в преподавании предмета «Воспитание» в начальных классах, определение возможностей интеграции передового зарубежного опыта в национальную систему образования, а также научный анализ роли данных подходов в развитии нравственного становления и жизненных компетенций учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы нормативно-правовые документы в сфере образования Республики Узбекистан, концепция предмета «Воспитание», государственные образовательные стандарты, учебники и учебно-методические комплексы, а также опыт преподавания нравственно-воспитательных дисциплин в Японии, Сингапуре, Англии, ОАЭ, Корею и Германии. Использовались методы научно-педагогического анализа, сравнения, обобщения, системного подхода, педагогического наблюдения и рефлексивного анализа. В качестве методологической основы приняты ориентированное на обучающегося обучение, социально-эмоциональное обучение (SEL), проектный и деятельностный подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показывает, что ориентированные на обучающегося методы обучения формируют у учащихся начальных классов не только знание нравственных ценностей, но и способность их осознавать, переживать и применять в реальной жизненной практике. Установлено, что рефлексия, диалог, проектное обучение и формативное оценивание, широко применяемые в зарубежном опыте, способствуют развитию самостоятельного мышления, социальной активности и чувства ответственности у учащихся. Интеграция данных подходов с национальными ценностями обогащает содержание предмета «Воспитание», повышает эффективность уроков и обеспечивает устойчивое формирование гражданского сознания. Результаты исследования подтверждают важность использования современных педагогических технологий и цифровых ресурсов при совершенствовании учебно-методических комплексов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение ориентированных на обучающегося методов обучения и передового зарубежного опыта в преподавание предмета «Воспитание» в начальных классах является важным педагогическим фактором обеспечения нравственного, этического и социального развития личности. Данные подходы соответствуют идеям Третьего Ренессанса, основаны на гармонии национальных и

общечеловеческих ценностей и направлены на воспитание патриотичного, социально ответственного поколения с глобальным мышлением. Научное совершенствование содержания и методики предмета «Воспитание» выступает важнейшим условием повышения эффективности образовательного и воспитательного процесса.

Ключевые слова: образование, метод, опыт, воспитание, группа, дискуссия, проект.

Для цитирования: Ҳазраткулова Ш.Н. Методы обучения и передовой зарубежный опыт для студентов в преподавании предмета «образование» в начальных классах.// Inter education & global study. 2025. №12. С. 53-60.

Мamlakatimizda istiqlolning birinchi kunlaridan boshlab yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Yoshlarni ma'nan yetuk, jismonan barkamol, axloqan pok, yuksak intellektual, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini qadrllovchi, buyuk ajdodlarimizni o'ziga ibrat deb biluvchi, elim-yurtim deb yonuvchi, shijoatli, tadbirkor, adolatli qaror chiqara oladigan, tevarak atrofidagi voqea-hodisalar haqida mustaqil fikrlaydigan, o'z haq huquqini biladigan vatanparvar inson sifatida tarbiyalash eng dolzarb vazifalarimizdandir.

Yurtboshimiz joriy yilning 30-sentabrida "O'qituvchi va murabbiylar kuni"ga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqlarida taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta'lim va tarbiya ekanligini, ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liqligini, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish — Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilayotganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Ushbu g'oyalar asosida ulkan tarixiy maqsad mujassam ekanini barchamiz anglab yetishimiz kerak.

Shunday ekan, biz yangi Renessansga mos avlod bo'lish uchun yoshlar qanday xislatlarga ega bo'lishi kerakligi haqida chuqur o'ylashimiz, undan keyin ta'lim-tarbiyani shunga yo'naltirishimiz lozim. Bugungi kunda yoshlarimiz bizning nafaqat tayanchimiz va suyanchimiz, balki bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchiga aylanishi maqsadga muvofiq.

Tarbiya sohasida eski, umumiy, mavhum, natijasiz yondashuvdan voz kechib, aniq, bugungi talablarga chidamli, tayanch kompetenstiyalar, fazilatlar asosida shakllanishni talab etmoqda. Shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda o'quvchi-yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlashda mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatlilik, diniy va milliy bag'rikenglik, ma'naviy, fuqaroviy, madaniyatlararo, ijtimoiy kabi fazilatlarni shakllantirish kun tartibidagi asosiy masalalarga aylanib bormoqda. Shu bois yoshlar tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan "Tarbiya" fanini o'qitish ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvni taqozo etmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida barcha sohalar qatori islohotlar, turli yo'nalishda ta'lim mazmuni va sifati uning o'qitish metodikasi, o'qituvchilar uchun umumta'lim maktab dars mashg'ulotlarda ta'lim texnologiyalardan foydalanish maqsadida turli soha vakillari tomonidan shart-sharoitlar yaratish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, bugungi kunga kelib, raqamli ta'lim resurslar, texnologiyalardan foydalanish ta'lim sohasi uchun tatbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning ongiga umuminsoniy

qadriyatlar va yuksak ma'naviyatni yanada chuqur singdirish, ularni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish maqsadida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fani Konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Respublikamiz umumta'lim maktablarida odob-axloq borasida yagona "Tarbiya" fanining joriy etilishi – barkamol avlod, vatanparvar fuqaroni shakllantirishning asosiy sharti hisoblanadi. "Tarbiya" fani o'qitishda o'quvchilarni mustaqil faoliyati, erkin va tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini erkin ravon ifoda etishiga zamin yaratishi juda muhim. "Tarbiya" fani uchun ishlab chiqilgan davlat ta'lim standartining asosiy maqsadi – ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat. "Tarbiya" fani uchun ishlab chiqilgan davlat ta'lim standartining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. "Tarbiya" fanining o'qitish jarayoniga umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashning samarali shakl va usullarini joriy etish;

2. "Tarbiya" fani bo'yicha o'quv-tarbiyaviy jarayoniga zamonaviy va pedagogik axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining malakasiga qo'yiladigan talablarni belgilash;

3. "Tarbiya" fani orqali kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta'minlash;

4. "Tarbiya" fani va uning pirovard natijalarini, o'quvchilarning malaka talablarini egallaganlik darajasini tizimli baholash tartibini belgilash.

"Tarbiya" fani o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy kamoloti, fuqarolik pozitsiyasi hamda hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu fanni samarali o'qitish, avvalo, mazmunan boy, estetik jihatdan zamonaviy va psixologik-pedagogik asoslangan o'quv-metodik majmualar yaratilishini talab etadi. Shunday majmualar o'quvchilarning yosh, individual, psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilib, o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi ortadi, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ijtimoiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi oshadi. Shu bilan birga o'quv-metodik majmualar ta'lim sohasidagi davlat siyosati prinsiplari asosida yaratilishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli resurslar va media vositalar bilan uyg'unlashtirilishi, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni aks ettirishi bilan ahamiyatlidir. Natijada, "Tarbiya" fanining mazmuni o'quvchilarni hayotga tayyorlash, huquqiy va ma'naviy mezonlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, vatanparvarlik va milliy iftixor tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, "Tarbiya" fani bo'yicha o'quv-metodik majmualarni takomillashtirish

jarayoni ta'lim-tarbiya samaradorligini oshiradi, shaxsning barkamol rivojlanishi, ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik ongini yuksaltirishning muhim omili sifatida qaraladi.

Xorijiy mamlakatlarda axloqiy-ta'limiy fanlar shaxsni ma'naviy va ijtimoiy barkamol etishga yo'naltirilgan, fuqarolik va ijtimoiy mas'uliyatni asosiy kompetensiya sifatida qaraydi, refleksiya, loyihaviy faoliyat, hamkorlikda o'rganish kabi zamonaviy metodlarga tayanadi. Bu davlatlar tajribasida umumiy jihatlar shundan iboratki, boshlang'ich sinf axloqiy ta'limda markaziy bosqich sifatida qaraladi. Darslarda o'quvchi faol ishtirokchi, o'qituvchi yo'naltiruvchi rolda bo'ladi. Formativ baholash (o'sish jarayonini baholash) ustuvor bo'lib, refleksiya, dialog, loyiha asosida o'rganish keng qo'llaniladi. Bu tajribalarni O'zbekistonda "Tarbiya" faniga tatbiq etilishi o'quvchilarni shaxsiy rivojlanishga, ijtimoiy faollikka va milliy qadriyatlarga sodiq, ammo global ongli shaxs sifatida tarbiyalash uchun samarali yo'ldir.

O'zbekistonda "Tarbiya" fani xorijiy tajribalarga mos tarzda o'quvchiga yo'naltirilgan, faol ishtirokga asoslangan va axloqiy refleksiyaning rivojlantiruvchi ta'lim shakllariga o'tmoqda. Ilg'or tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi axloqiy qadriyatlarni his etish, tushunish va tatbiq etish jarayonida faol ishtirokchi bo'lishi kerak. "Tarbiya" fanini ijtimoiy-hissiy o'rganish (Social Emotional Learning) modeli bilan boyitish – shaxsning hissiy va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlaydi. Natijada, boshlang'ich sinf o'quvchisi nafaqat axloqan to'g'ri qaror qabul qiladi, balki milliy va global qadriyatlar uyg'unligini anglaydigan ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanadi.

"Tarbiya" fani darsliklarida keltirilgan ma'lumotlarni "Qidiramiz!", "O'rganamiz!", "Amalda qo'llaymiz!" kabi harakatlantiriluvchi signal so'zlar orqali o'quvchilar yo'naltiriladi. Ikki soatga mo'ljallangan mavzularning birinchi darsida o'quvchilar o'qituvchi yordami bilan mavzu bo'yicha nazariy materialni izlaydilar va o'rganadilar. Ikkinchi darsida o'quvchilar amaliy mashg'ulotlarni bajarish jarayonida, tegishli ko'nikmlarni shakllantiradi.

Ushbu fan darsliklari Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi rahbarligida professor-o'qituvchilar, amaliyotchi o'qituvchilar, psixologlardan iborat mualliflar jamoasi bilan hamkorlikda yaratildi. Fan va darslik konsepsiyasini yaratishda Yaponiya, Singapur, Angliya, BAA, Xitoy, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanildi.

Ilg'or xorijiy tajribalar — "Tarbiya" fanini boyitishning muhim manbaidir. Yaponiyada "Moral Education", Singapurda "Character & Citizenship Education", BAAda "Moral Education" va Hindistonda "Value Education" fanlari mazmuni o'quvchilarda axloqiy qadriyatlarni hayotiy misollar orqali shakllantirishga qaratilgan. Ularning umumiy jihati — formativ baholash, refleksiya, va jamiyat bilan integratsiyalashgan ta'lim muhiti yaratishidir.

O'zbekiston "Tarbiya" fanini rivojlantirishda xorijiy tajribalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish ustuvor yo'nalishdir. Bu jarayonda o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi asosida darslarning mazmuni va metodikasini takomillashtirish, refleksiv faoliyatni kengaytirish, baholash mezonlarini shaxsiy o'sishga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tarzda "Tarbiya" fani global pedagogik tendensiyalar bilan uyg'un holda milliy ma'naviyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y.
2. Mirziyoyev Sh. Erkin vafaravon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: "O'zbekiston" HMUY, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 6-iyuldagi "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida «Tarbiya» fanini bosqishma-bosqish amaliyotga joriy etish shora-tadbirlari to'g'risida"gi 422-son qarori. -8 b.
4. Khazratkulova Shoira Noraliyevna. (2022). USE OF MODERN TEACHING METHODS IN EDUCATION OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(2), 123–126.
5. Sh.N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. Academia Science Repository, 4(04), 644–646.
6. Hazratkulova S., & Abdiraxmonov S. (2023). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI. Interpretation and researches, 2(1).
7. Хазраткулова Ш.Н. «Совершенствование методов воспитания на занятиях в начальных классах». Международной научно-практической конференции. АЭТЕРНА. УФА. 1 августа 2022 г.
8. Sh.N. Khazratkulova. (2023). THEORETICAL ANALYSIS OF EDUCATIONAL SCIENCE TEACHING IN PRIMARY CLASSES AND ITS CURRENT STATE. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 4(10), 52–57. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-10-11>
9. Khazratkulova, Sh N. THE SIGNIFICANCE OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF THE ENLIGHTENMENT PEOPLE IN THE EDUCATION OF PRE - SCHOOL STUDENTS TODAY. (2024). *World Bulletin of Social Sciences*, 33, 14-18.
10. Sh.N. Khazratkulova "Boshlang'ich sinflarda tarbiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar" Zamonaviy boshlang'ich ta'lim: innovatsiyalar, muammolar va rivojlanish istiqbollari. Том 2 № 1 (2023) 855-859-с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xazratkulova Shoira Noraliyevna**, o'qituvchi, [Ш.Н. Хазраткулова, учитель], [Khazratkulova N. Shoira, teacher]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko'chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhandarya region, Termiz, street At-Termiziy, 1]